

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНТРОПИИ

INTERNET TECHNOLOGIES IS USED FOR ENTROPY STUDY

РОМАНЕНКО ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА,

кандидат физико-математических наук, доцент,

Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова.

ГОРБУНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ,

студент,

Алтайский государственный технический университет им И.И. Ползунова.

ROMANENKO VERONIKA VICTOROVNA,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Proffesor,

Altai state technical University named after I.I. Polzunova.

GORBUNOV VLADIMIR EVGENEVICH,

student,

Altai state technical University named after I.I. Polzunova.

В данной статье описана созданная авторами интернет-модель изучения энтропии при плавлении олова. Приведено понятие «энтропии», выделены её основные свойства. С помощью использования современных интернет-технологий воссоздана настоящая лабораторная работа, которая непосредственно изучается в АлтГТУ им. И.И. Ползунова по дисциплине «Физика». С помощью программы, способной моделировать физические законы, эмулирован процесс плавления олова в соответствии с физическими законами, а затем выводим результаты эксперимента на монитор.

This article describes an online model created by the authors for studying entropy in tin melting. The concept of "entropy" is given, its main properties are highlighted. Using modern Internet technologies, a real laboratory work has been recreated, which is directly studied at the I.I. Polzunov AltSTU in the discipline "Physics". Using a program capable of simulating physical laws, the tin melting process is emulated in accordance with physical laws, and then we display the results of the experiment on a monitor.

Ключевые слова: физика, обучение, энтропия, программное обеспечение, интернет-технологии, моделирование, лабораторная работа.

Key words: physics, education, entropy, software, internet technologies, modeling, laboratory work.

Создание web-приложений для решения каких-либо задач – известная практика. Настоящая статья может быть также рассмотрена как пособие, в котором описано как, используя физику, сделать расчеты в программе. Школьники и студенты могут опираться на данный пример при создании программы по связанным темам в разделе термодинамики [1, с. 379]. Существует множество готовых решений, которые используются для решения математических задач [2, с. 99] и повышают качество обучения в ВУЗе [3, с. 95].

Наша программа работает в web-среде на языке программирования JavaScript [7]. Для создания визуальной части программы использовалась открытая библиотека «Bootstrap» [6].

Провести физический опыт без специальной установки невозможно. Таким образом, это становится большой проблемой при изучении каких-либо физических явлений. Проведение лабораторных работ дистанционно особенно помогло бы студентам, не имеющих возможности посещать занятия по каким-либо причинам или студентам заочной формы обучения. С полным доступом к проведению экспериментов появляется возможность изучать лабораторные работы, используя только персональный компьютер или смартфон.

Создание виртуальных лабораторных работ является не только хорошим дополнением, но и, в определенных ситуациях, необходимостью в образовании студентов.

Перед выполнением виртуальной лабораторной работы студенты должны иметь представление об энтропии как о термодинамической функции, и ее поведении в замкнутых системах [4; 5, с. 41, с. 52].

Энтропия – термодинамическая функция, которая является мерой необратимого рассеяния энергии.

Второе начало термодинамики – любой необратимый процесс в замкнутой системе происходит так, что энтропия системы при этом возрастает.

Основные свойства энтропии:

- Энтропия является функцией состояния системы.
- Энтропия замкнутой системы, претерпевшей обратимый процесс, остается постоянной.
- В ходе необратимого процесса энтропия замкнутой системы возрастает, и ее максимальное значение соответствует равновесию системы.
- Возрастание энтропии системы при необратимом процессе означает, что система переходит из менее вероятного состояния в более вероятное.

Процесс плавления – фазовый переход первого рода, фазовое превращение, сопровождающееся поглощением теплоты. При плавлении теплота уходит не на нагрев тела, а на разрыв межатомных связей и разрушение кристаллической решетки, поэтому плавление происходит при постоянной температуре.

В данной модели лабораторной работы будем определять энтропию по температуре фазового перехода первого рода, т. е. температуре плавления.

При расчете изменения энтропии при плавлении олова используем формулу:

$$\Delta S = \int_{T_K}^{T_{пл}} \frac{\delta Q}{T} + \int \frac{\delta Q}{T_{пл}} = \int_{T_K}^{T_{пл}} \frac{c \cdot m \cdot dT}{T} + \frac{\lambda \cdot m}{T_{пл}} = c \cdot m \cdot \ln\left(\frac{T_{пл}}{T_K}\right) + \frac{\lambda \cdot m}{T_{пл}}$$

В данной модели в качестве исследуемого материала используется олово. Основные необходимые характеристики:

$$m = 0.002 \text{ кг}; c = 23 * 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{C}^0}; \lambda = 58,6 * 10^3 \frac{\text{Дж}}{\text{кг}};$$

Для эмулирования программой энтропии выведем нужные для расчетов уравнения. По ним будем определять изменение температуры материала.

Используем закон Джоуля-Ленца и формулу количества теплоты при нагреве вещества:

$$Q = I \cdot U \cdot t$$

$$Q = c \cdot m \cdot (T_1 - T_0)$$

Выразим из этих уравнений температуру тела:

$$I \cdot U \cdot t = c \cdot m \cdot (T_1 - T_0)$$

$$T_1 = \frac{I \cdot U \cdot t}{c \cdot m} + T_0$$

На этой формуле строится вся логика работы программы, она высчитывает температуру тела в каждый момент времени.

В настоящей лабораторной работе для определения температуры олова используется термопара. Исходя из технических характеристик термопары, можно определить зависимость напряжения на термопаре в милливольтгах (мВ) от температуры ($^{\circ}\text{C}$):

$$U_{\text{термопары}} = 0.035 \cdot T_{\text{тела}}$$

По этой формуле осуществляется перевод температуры тела в милливольты. Вольтметр снимает напряжение с термопары. Именно его значения и используются пользователем для получения температуры тела.

Также программа, высчитывая температура тела, использует ее для построения качественного графика.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки, цифрами обозначены основные составляющие:

1. Контакт термопары, находящийся в масле комнатной температуры.
2. Вольтметр, снимающий напряжение с термопары.
3. Сосуд с маслом.
4. Устройства для нагревания олова.
5. Олово.
6. Контакт термопары, снимающий температуру олова.

Определение Энтропии

Схема установки:

Зависимость mV от C⁰:

График:

Рис 3. Вид виртуальной лабораторной (в интернете). Слева сверху схематичный вид установки, снизу – график, отражающий зависимость показаний напряжения на термопаре от температуры тела. Справа – значения вольтметра в мВ и качественный график нагревания тела.

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что интерфейс модели лабораторной работы способен визуализировать реальную установку, её включение в сеть электрического тока и позволяет снимать показания с вольтметра в каждый момент времени. Проведение таких опытов помогает улучшить понимания процесса нагревания и последующего поглощения энергии с использованием качественного графика.

В настоящее время разработан комплекс виртуальных лабораторных работ по разделам «Механика» и «Термодинамика». Модели лабораторных работ, доступные в виртуальной среде, постоянно пополняются. Впоследствии их совокупность будет полезна как преподавателям вузов, так и студентам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беляева И.Н., Величко М.А., Синюгина О.О. Применение STEM-технологий при разработке интерактивных web-приложений // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2021. № 2. С. 376-382.
2. Володина Е.В., Ильина И.И., Тимофеева Н.Н. Разработка интерактивного WEB-приложения для решения математических задач с параметром с помощью динамической графики // Arctic Environmental Research. 2016. № 1. С. 97-103.
3. Голубничий А.А., Чернявская К.А. Создание WEB-приложений средствами Shiny для организации интерактивного обучения в вузе // Вестник Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова. 2017. № 20. С. 95-98.
4. Изучение энтропии твердого тела на примере нагревания и плавления олова: Методические указания к лабораторной работе МТ-5 по курсу общей физики / сост. Н.А. Гладков, О.С. Литвинов. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 16 с. ISBN 5-7038-2816-3.

5. Сорокин В.С. Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику. М: ФИЗМАТЛИТ, 2004. 176 с. ISBN 5-9221-0507-8.
6. Перепелица Ф.А. Эффективная разработка вебсайтов. Bootstrap. СПб: НИУ ИТМО, 2015. 71 с.
7. JavaScript. Основы программирования / сост. С.Е. Попов. Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2020. 121 с. ISBN 978-5-00151-175-5.

© Романенко В.В., Горбунов В.Е., 2023.